

KATMAN PORTAL

Kapitalizmin Temel Analiz Birimi "İşletme" Olabilir Mi? (II)

Author(s): Mustafa Erdem Sakıncı

Published: Mayıs 5, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4837>

Abstract Bir önceki yazımızda kapitalizmle özdeş bir yapı olan "işletme"yi tartıştıktan sonra Lazonick'in Yenilikçi İşletme Teorisi'ne kısa bir giriş yapmıştık. Bu yazıda teoriyi detaylandırıp teorinin metodolojik, ideolojik ve siyasi potansiyelini irdeleyelim.

Published by Katman Portal · Mayıs 5, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4837>